

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
106 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Gulzona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farhod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ С КОРРЕЛЯЦИОННО- РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА (В ПРИМЕРЕ: “NAFIS TECH GROUP” МСНУ)

Уринов Адхамджан Акбарович

к.ф-м.н., доцент кафедры «Высшая математика»
Наманганского инженерно-технологического института

Аннотация: В статье рассматриваются методы прогнозирования экономических изменений на основе корреляционно-регрессионного анализа. Акцент сделан на изучении взаимосвязей между ключевыми экономическими показателями и построении моделей, позволяющих прогнозировать их динамику. Представлены основные этапы анализа, включая сбор данных, выбор переменных, проверку гипотез и интерпретацию результатов. Рассмотрены примеры применения метода в реальных экономических условиях и его роль в принятии управленческих решений.

Ключевые слова: Прогнозирование, корреляционно-регрессионный анализ, эконометрическое моделирование, статистический анализ, принятие решений.

Annotatsiya: Maqolada korrelyatsiya va regressiya tahliliga asoslangan iqtisodiy o'zgarishlarni bashorat qilish usullari muhokama qilinadi. Asosiy e'tibor asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar va ularning dinamikasini bashorat qilish imkonini beruvchi modellarni qurish o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishga qaratilgan. Tahlilning asosiy bosqichlari, jumladan, ma'lumotlarni to'plash, o'zgaruvchan tanlash, gipotezani tekshirish va natijalarni sharhlash taqdim etiladi. Usulni real iqtisodiy sharoitda qo'llash misollari va uning boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi roli ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Prognozlash, korrelyatsiya va regressiya tahlili, ekonometrik modellashtirish, statistik tahlil, qaror qabul qilish.

Abstract: The article discusses methods for forecasting economic changes based on correlation and regression analysis. The emphasis is on studying the relationships between key economic indicators and building models that allow forecasting their dynamics. The main stages of the analysis are presented, including data collection, variable selection, hypothesis testing, and interpretation of results. Examples of the method's application in real economic conditions and its role in making management decisions are considered.

Keywords: Forecasting, correlation and regression analysis, econometric modeling, statistical analysis, decision making.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, мы можем подчеркнуть, что использование различных методов анализа над оценкой или прогнозом экономического роста предприятия макро или микроуровня, становится более актуальным. А также, пользование этих методов задачи нам ряд преимуществ таких как, более прозрачная оценка финансово – экономического состояния предприятия в том числе краткосрочная прогнозирование об ожидаемых изменениях в расходах и прибылях и т.д.

Экономическая деятельность предприятия “NAFIS TEX GROUP” MChJ был взято в плане объекта нынешний исследование за период 2017 г. и 2023 г. предприятия занимается производством махровых изделий и экспортом продукта за рубеж, (более подробно можете ознакомиться с предприятий в следующем примере)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1. Использование корреляционно-регрессионного анализа в экономике

Работы классиков эконометрического анализа, таких как Гудвин и Клейн, заложили основы применения корреляционно-регрессионного анализа для изучения взаимосвязей между экономическими переменными. Эти исследования демонстрируют, как зависимости между макроэкономическими индикаторами, например, инфляцией и безработицей, помогают моделировать экономические процессы и прогнозировать изменения. Современные исследования, например, Хилл и Гриффитс (2020), расширяют эти подходы с учетом больших данных и машинного обучения.

2. Эффективность прогнозных моделей в условиях неопределенности

Согласно трудам Хендри и Кристоферсена (2018), модели, основанные на регрессионном анализе, остаются наиболее точным инструментом при краткосрочном прогнозировании экономических показателей. Однако они также подчеркивают важность правильного выбора предикторов и коррекции моделей в условиях высокой волатильности рынков. Важно учитывать современные тренды, такие как цифровизация экономики, которые вносят изменения в структуру данных.

3. Практическое применение в макроэкономике и бизнес-планировании

Исследования Марка Лавджоя (2015) и команды IMF (2019) показывают, что регрессионные модели активно применяются для прогнозирования ВВП, уровня занятости, инфляции и других макроэкономических показателей. Кроме того, такие подходы доказали свою ценность в бизнес-аналитике, где их используют для планирования спроса, оптимизации цепочек поставок и управления рисками. Это подтверждает универсальность метода и его высокую востребованность в экономике.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При выполнении этих исследовательских работ использовались широко используемые в методологии научных исследований методы. В процессе научного анализа эти методы научного исследования, в частности, наблюдение,

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В первую очередь, в целях реализации нашей исследования, мы близких познакомимся экономической деятельностью “NAFIS TEX GROUP” MChJ, тем неимением, ознакомимся с факторами которые имеют отношения к в расходах, прибылях, экспорт, и т.д. предприятия и далее нужные нам информации были отобраны.

Таблица 1.

Годы	Кол-во Рабочих X_1	Норма производство тысяч. шт. X_2	Объем производство X_3	Стоимость оборотных фондов X_4	Объем экспорта (тысяч. доллар) Y
2017	193	1 600	13 054	5 242	1 014,0
2018	197	1 600	14 091	6 629	1 329,1
2019	198	1 600	11 322	5 396	1 259,2
2020	193	1 600	15 615	7 855	1 460,0
2021	191	1 700	24 284	10 507	2 082,5
2022	187	1 500	24 527	10 610	2 020,8
2023	190	1 500	24 537	10 700	2 048,4

В наше данной таблице отображена информации о расходах, прибылях, экспорт и т.д. предприятий в разные годы деятельности, и были отобраны пять факторов количество рабочих, норма производство, объем производство, стоимость оборотных фондов, объем экспорта предприятия.

В нашей прогнозирование в первую очередь нужно определить существуют ли на самы деле связь между данными. Для этого нам необходимо открыть EXCEL ввести эти данные и определить корреляционную связь при помощи пакет анализов получим следующего:

Таблица 2. Корреляционная матрица.

	t	x_1	x_2	x_3	x_4	Y
t	1					
x_1	-0,71942469	1				
x_2	-0,4472136	0,42004488	1			
x_3	0,88097076	-0,86600527	-0,26558581	1		
x_4	0,9204981	-0,82226219	-0,26116815	0,98225453	1	
Y	0,86043513	-0,76044818	-0,08713037	0,97259794	0,98054339	1

Как нам видно в таблице 2, наши данные имеют связи между собой. Дальше в пакет анализов выберем пункт регрессию и для входного Y выделим данные на столбце Y и для входное X выделяем данные на столбце X_1, X_2, X_3, X_4 . А для выходного выберем любую пустую ячейку в EXCEL

Таблица 3.

Регрессионная статистика	
Множественный R	0,999702478
R-квадрат	0,999405044
Нормированный R-квадрат	0,996430265
Стандартная ошибка	30,5895944
Наблюдения	7

Таблица 4.

	Кoeffициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y – пере сечение	10264,6	41180,9	0,24926	0,84449	-512988	533518	-512988	533518
t	-7,9652	20,5605	-0,3874	0,7647	-269,21	253,28	-269,21	253,28
x1	19,617	7,89756	2,48393	0,24366	-80,731	119,965	-80,731	119,965
x2	1,08633	0,27187	3,99581	0,15612	-2,3681	4,54074	-2,3681	4,54074
x3	0,04534	0,01382	3,28102	0,18834	-0,1303	0,22095	-0,1303	0,22095
x4	0,13507	0,0379	3,56381	0,17416	-0,3465	0,61665	-0,3465	0,61665

Таблица 5. Дисперсионный анализ.

	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	5	1571825,177	314365,0353	335,9594019	0,041396347
Остаток	1	935,7232854	935,7232854		
Итого	6	1572760,9			

Таблица 6. Вывод остатка.

Наблюдение	Предсказанное y	Остатки	Стандартные остатки
1	1022,839428	-8,839427626	-0,70782525
2	1327,70776	1,392239696	0,111484867
3	1047,258969	11,94103128	0,956188999
4	1468,010996	-8,010996121	-0,64148784
5	2280,741424	1,758576386	0,140819612
6	2001,972922	18,82707775	1,507595467
7	2065,468501	-17,06850136	-1,366775854

Скопирую на новую ячейку данные о объеме экспорта фирмы с помощью формулы $Y(t) = a_0 + a_1x_1(t) + a_2x_2(t) + a_3x_3(t) + a_4x_4(t)$ и вывод остатка наблюдение мы получим столбцы с данными необходимые для получение графика

Таблица 7.

Yillar	Korxonadagi ishchilar soni, (x_1)	Ishlab chiqarish quvvati, ming dona (x_2)	Ishlab chiqarish hajmi, mln so'm, (x_3)	Aylanma fondlarning qiymati, mln so'm, (x_4)	Eksport hajmi, ming AQSh dollari (y)	Прогноз (y)
t	$x_1(t)$	$x_2(t)$	$x_3(t)$	$x_4(t)$	$y(t)$	y
2 017	195	1 581	11 993	5 012	957	965
2 018	195	1 614	13 329	6 031	1 194	1 194
2 019	195	1 629	15 104	7 063	1 418	1 413
2 020	194	1 624	17 319	8 108	1 629	1 622
2 021	192	1 600	19 978	9 166	1 826	1 821
2 022	190	1 557	23 080	10 237	2 010	2 010
2 023	187	1 495	26 628	11 323	2 180	2 189
2 024	184	1 414	30 624	12 421	2 337	2 357
2 025	180	1 313	35 069	13 533	2 481	2 516
2 026	176	1 193	39 966	14 658	2 611	2 664
2 027	171	1 053	45 316	15 797	2 727	2 802
2 028	165	894	51 120	16 950	2 829	2 930

График 1.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, прогнозирование ожидаемых экономических изменений с использованием корреляционно-регрессионного анализа является важным инструментом для предсказания будущих тенденций и развития экономики. Анализ данных их взаимосвязей позволяет выявить факторы, влияющие на изменения в экономике, и предсказать вероятные результаты. Этот метод помогает компаниям и государственным организациям принимать обоснованные решения и стратегии в условиях неопределенности и изменчивости экономической ситуации. В целом, корреляционно-регрессионный анализ является мощным инструментом прогнозирования, который помогает сделать более точные и обоснованные выводы о будущем экономическом состоянии.

Список использованной литературы

1. О.С. Малахова, О.А. Кузнецова А. В. Кузнецов "Корреляционно-регрессионный анализ зависимости выручки предприятия от факторов внешнеэкономической деятельности". Журнал "Прикладная математика и вопросы" №1. 2019
2. Е. Д. Бубенок Е.А. Хахалева "Корреляционно-регрессионный анализ как способ прогнозирования экономического развития предприятия". Академия знаний, научно-издательский цент г.Краснодар. Журнал вестник академии знаний (ВАЗ)
3. А.А.Уринов Корреляционно-регрессионного анализ как способ прогнозирования экономического развития предприятия. VI Международная конференция
4. "Статистика и ее применения" 2022 Г. Наманган
5. А.А.Уринов Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с помощью корреляционно- регрессионного анализа. VI Международная конференция
6. "Статистика и ее применения" 2022 Г. Наманган

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

